

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJTIMOIY-EMOTSIONAL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ART-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Suvanova Kamola Raimqul qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi,
Pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD),
"Pedagogika" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik jarayonida emotsional barqarorlikni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Pedagogik faoliyatning yuqori darajadagi hissiy zo'riqish va stressli vaziyatlar bilan bog'liqligi, bu holat ayniqsa yosh mutaxassislarda kasbiy yaroqsizlik hissi va passivlikni keltirib chiqarishi asoslab berilgan. Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarning emotsional madaniyatini oshirishda art-terapiya, xususan, izoterapiya (tasviriy san'at orqali davolash) imkoniyatlaridan foydalanish muammosi o'rganilgan. Maqolada shaxsiy emotsional holatni o'z-o'zini tartibga solishning amaliy usullari, jumladan, mandala, kollaj, rasm chizish va modellashtirish kabi texnikalarning psixokorreksion ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: emotsional barqarorlik, kasbiy stress, emotsional madaniyat, art-terapiya, izoterapiya, o'z-o'zini tartibga solish, katarsis, art-pedagogika, kasbiy yonish.

Abstract: This article analyzes the issues of forming emotional stability in future teachers during their professional training. It substantiates that pedagogical activity is associated with a high level of emotional tension and stressful situations, which may cause a sense of professional inadequacy and passivity among young specialists. The study examines the use of art therapy, specifically isotherapy (visual arts therapy), in enhancing the emotional culture of future teachers. Practical methods for self-regulation of one's emotional state are highlighted, including the psychocorrective significance of techniques such as mandala, collage, drawing, and modeling. In conclusion, it is demonstrated that the integration of art-pedagogical technologies into the educational process is an effective means of protecting future teachers from professional burnout syndrome.

Key words: emotional stability, professional stress, emotional culture, art therapy, isotherapy, self-regulation, catharsis, art-pedagogy, professional burnout.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы формирования эмоциональной устойчивости будущих учителей в процессе профессиональной подготовки. Обосновывается, что педагогическая деятельность сопряжена с высоким уровнем эмоционального напряжения и стрессовыми ситуациями, что может вызывать у молодых специалистов чувство профессиональной непригодности и пассивность. В исследовании рассматривается проблема использования возможностей арт-терапии, в частности изотерапии (терапии изобразительным искусством), для повышения эмоциональной культуры будущих учителей. Освещены практические методы саморегуляции эмоционального состояния личности, включая психокоррекционное значение таких техник, как мандала, коллаж, рисование и моделирование. В заключение доказывается, что внедрение арт-педагогических технологий в образовательный процесс является эффективным средством защиты будущих учителей от синдрома профессионального выгорания.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, профессиональный стресс, эмоциональная культура, арт-терапия, изотерапия, саморегуляция, катарсис, арт-педагогика, профессиональное выгорание.

KIRISH

Zamonaviy ta'limda pedagog-o'qituvchining kasbiy standartlari va ularga qo'yiladigan talablar kundan kunga kuchayib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchi shaxsining emotsional barqarorligiga nisbatan jiddiy talablarni qo'yadi. Pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra turli xil stressli vaziyatlar va kuchli

hissiy reaksiyalar bilan bog'liq omillarga bo'ydir. Emotsional zo'riqish holatlari, ayniqsa, kasbiy shakllanish bosqichidagi yosh mutaxassislarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Pedagogik faoliyatdagi keskin vaziyatlar bo'lajak o'qituvchida voqealarni baholashda noaniqlikni keltirib chiqarishi, talabalarda impulsiv xatti-harakatlar, tashabbuskorlikning so'nishi, passivlik va hatto o'zining kasbiy yaroqsizligini his qilish kabi salbiy shaxsiy xususiyatlarning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu hissiy stress kritik nuqtaga yetishi ehtimoldan xoli emas. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatidagi ortiqcha hissiy yuklamani bartaraf etishda san'at vositasida ularning emotsional madaniyat darajasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar muhim rol o'ynaydi. Emotsional madaniyatning eng asosiy ko'rsatkichlari – bu o'qituvchining hissiy barqarorligi, empatiyasi va yuqori darajadagi hissiy moslashuvchanligidir. Shu munosabat bilan bo'lajak pedagoglarda emotsional barqarorlik va o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlarini shakllantirishda san'at imkoniyatlarini, xususan, tasviriy san'at (izoterapiya) metodlarini o'rganish nihoyatda dolzarbdir.

Izoterapiya rasm chizishning barcha turlari, mozaika, kollaj, ranglar bilan ishlash, modellashtirish va fotosurat kabi keng qamrovli texnikalarni o'z ichiga oladi. Bu art-terapiyaning eng rivojlangan va tarixan birinchi yo'nalishidir. Tor ma'noda izoterapiya – tasviriy san'at orqali hissiy holatni tuzatish jarayonidir. Bu usul bo'lajak o'qituvchilarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish, ichki kechinmalarini qog'ozga tushirish imkonini beradi. Ko'pgina yosh mutaxassislar maktab davridagi baholash tizimi sababli rasm chizishdan cho'chiydi va "men chizolmayman" degan to'siqqa duch keladi. Biroq bu yo'nalishda maxsus badiiy mahorat yoki qobiliyat talab etilmaydi; shunchaki cho'tkani qo'lda tutib, o'z ichki dunyosini aks ettirish kifoya. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchiga o'zini anglash va kasbiy faoliyatida duch keladigan ruhiy qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengish uchun xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

San'atning shaxsga ta'siri asosan uch darajada amalga oshiriladi.

- *Birinchi daraja* (psixofizik) vizual, eshitish va boshqa retseptorlarning faollashishi, so'ngra tananing fiziologik va biologik ritmlarining o'zgarishi bilan tavsiflanadi.
- *Ikkinchi daraja* (psixologik) birinchisidan emotsional-irodaviy tuzilmalarga ta'siri, ya'ni psixologik faoliyatni yoki aksincha, tananing aqliy bo'shshishiga yordam beradigan ta'siri bilan farq qiladi.
- *Uchinchi daraja* (ijtimoiy-psixologik) shaxsni o'zgartirish va uyg'unlashtirish, shuningdek, ekzistensial shaxs tuzilmalarini shakllantirish maqsadida san'atning shaxsga ta'sirini o'z ichiga oladi.

San'atning kompensatsion funksiyasi quyidagicha zamonaviy ko'rinishga ega: san'at inson tomonidan bir xildagi kundalik hayot uchun tasalli va kompensatsiya vositasi sifatida qabul qilinadi. Ushbu qoida kompensatsion funksiyaning aspektlarini tasniflash bilan qo'llab-quvvatlanadi, jumladan: chalg'ituvchi (ko'ngilochar), tasalli beruvchi va aslida kompensatsiya qiluvchi (insonning ma'naviy uyg'unligiga hissa qo'shadigan) jarayonlardir. Masalan, san'atning kompensatsion funksiyasi har doim olimlarni qiziqtirgan. Insoniyat sivilizatsiyasining boshlanishida odamlar musiqaning inson farovonligiga ta'siri haqida o'ylashgan. Platon, Pifagor, Aristotel musiqaning shifobaxsh xususiyatlari haqidagi qarashlari bilan mashhur. Qadimgi Hindistonda donishmandlar ovozni ideal tabiiy asbob sifatida aqlning pozitsiyasini ifodalaydi va insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi, deb ishonishgan.

O'rta asrlarda bemorning temperamenti va musiqaning u yoki bu xarakterini afzal ko'rish o'rtasidagi turli munosabatlarni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Biroq san'at psixotexnikasi usullarining jadal rivojlanishi faqat XX asrda boshlangan. Bexterev tomonidan 1913-yil Rossiyada musiqiy va terapevtik effektlarni o'rganish bo'yicha qo'mita tashkil etilgan bo'lib, uning tarkibiga taniqli shifokorlar va musiqa olamining vakillari kirgan.

Musiqaning inson tanasining turli tizimlariga – yurak-qon tomir, nafas olish, markaziy asab tizimiga – ijobiy ta'siri aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, san'at bilan muloqotda bo'lish natijasida yuzaga keladigan ijobiy his-tuyg'ular psixosomatik jarayonlarga terapevtik ta'sir ko'rsatadi, insonning psixoemotsional holatini barqarorlashtiradi, uning zaxira kuchlarini safarbar qiladi hamda san'at, fan va umuman hayotning barcha sohalarida ijodkorlikni rag'batlantiradi.

Yevropada esa XX asr boshlariga kelib ruhiy kasalliklari bo'lgan bemorlarni davolashda tasviriy san'atdan foydalanish keng tarqaldi. Kasalliklarni yengish, tiklanish va rehabilitatsiya jarayonlarini tezlashtirishda badiiy ijoddan foydalanish tajribasi A. Xillning "Tasviriy san'at kasalliklarga qarshi" (1945) asarida bayon etilgan. U terapevtik ta'sir vositasi sifatida tasviriy san'at bilan bog'liq holda Yevropa fan va amaliyotiga "art-terapiya" atamasini kiritdi.

1940-yillarda art-terapiya Z. Freyd va K. Yunqlarning psixoterapevtik amaliyotida ruhiy kasal bemorni vizual faoliyatga jalb etish orqali terapevtik ta'sir sifatida qo'llanilgan. Art-terapevtik yo'nalishning terapevtik ta'siri an'anaviy psixoanaliz g'oyalari yordamida asoslanadi.

K. Yung asosiy intrapsixik konfliktlarni aniqlab, ularni badiiy faoliyat orqali ifodalagandan so'ng bemor o'z aqliy faoliyatini mustaqil tartibga solishi va yashirin imkoniyatlarini ochib berishi mumkinligini ta'kidlagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Art-terapevtik ta'sirning mohiyati shundan iboratki, turli san'at va badiiy amaliyot vositalari yordamida shaxsdagi hissiy-travmatik vaziyatlar tashqi ifodasini topadi va katartik oqimga olib keladi, buning natijasida subyektning ruhiy holati sezilarli darajada yengillashadi.

Art-terapiyaning zamonaviy talqini ushbu konsepsiyani chizish, modellashtirish, musiqa, fotografiya, kino san'ati, biblioterapiya, aktyorlik mahorati va hikoyanavislik kabi badiiy texnikalar orqali amalga oshiriladigan psixokorreksiya va terapevtik metod sifatida izohlaydi. Pedagogik faoliyat jarayoni bo'lajak o'qituvchilardan yuqori darajadagi hissiy barqarorlikni talab etadi, o'qituvchining kasbiy mahorati esa bevosita uning emotsional madaniyatini o'z ichiga oladi, shu sababli talabalarga hissiy holatlarni o'z-o'zini boshqarish metodlarini o'rgatish zaruriy ehtiyoj hisoblanadi.

Afsuski, amaliyotda bo'lajak o'qituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash markazlarining yetishmasligi ushbu muammoni hal qilish mas'uliyatini bevosita talabalarining o'z zimmasiga yuklaydi. O'z-o'zini tartibga solishga yo'naltirilgan art-terapiya uslubini qo'llashda shaxs o'zini ifoda etishda cheklanmasligi lozim, bunda barcha ichki salbiy kechinmalarni tashqi muhitga, ya'ni qog'ozga yoki turli shakllarga o'tkazishga yordam beradigan har qanday vositadan foydalanish mumkin.

Yuqori natijaga erishish uchun subyekt o'zi uchun eng jozibador faoliyat turini tanlashi tavsiya etiladi.

1-rasm: San'at vositalari va ularning psixologik ta'siri

Dunyo miqyosida san'atning tarbiya vositasi sifatidagi o'ziga xos nafis xususiyatlari, mazmuni, shakli va tarbiyaviy imkoniyatlari, yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish, qobiliyatlarini namoyon qilish uchun zarur sharoitlar yaratish, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning art-pedagogik mexanizmlari va vositalarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar amalga oshirilmogda. Xususan, san'at va pedagogikani o'zida mujassam etgan art-pedagogik dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, san'atning turli yo'nalishlari, janrlari va turlaridan o'quvchilar tarbiyasida, pedagoglarning hissiy zo'riqishining oldini olishda, ularning ruhiy barqarorligini ta'minlashda hamda boshqa ijobiy fazilatlarini shakllantirishda foydalanish zamonamizning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, dolzarbligicha qolmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimidagi yuqori talablar va doimiy stressli muhit bo'lajak o'qituvchilarning emotsional madaniyatini rivojlantirishni kechiktirib bo'lmaydigan vazifaga aylantirmoqda. Tadqiqot va tahlillar shuni ko'rsatadiki, art-terapiya (xususan, izoterapiya) nafaqat estetik mashg'ulot, balki bo'lajak pedagoglar uchun kuchli psixologik himoya va o'z-o'zini tartibga solish vositasidir.

Ushbu yo'nalish bo'yicha quyidagi yakuniy xulosalarni shakllantirish mumkin:

- san'at orqali hissiy zo'riqishlarni bartaraf etish bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy "yonish" (burnout) sindromidan himoya qiladi va ularning ish faoliyati samaradorligini oshiradi;
- izoterapevtik metodlar (chizish, modellashtirish, kollaj) ichki salbiy kechinmalarni ijobiy ijodiy energiyaga aylantirish imkonini beradi, bu esa pedagogik muloqotda impulsivlikning oldini oladi;
- maxsus psixologik markazlar yetishmagan sharoitda o'z-o'zidan boshqariladigan art-terapiya usullari (masalan, mandala, nuqtalar yoki geometrik shakllar chizish) talabalar uchun eng qulay va samarali "tez yordam" mexanizmi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жак Делор. Образование: сокрытое сокровище // <http://letopisi.org/index.php>.
2. Abdullayeva Sh., Choriyev R. Hamkorlik pedagogikasi. – Toshkent: "Kamron Press", 2016.
3. Maller J. B. Co-operation and Competition: An Experimental Study in Motivation. – New York: Teachers College, 1929.
4. Barnard C. I. The Functions of the Executive. – Harvard, 1938. – 384 p.
5. Макареня А. А. Избранные труды. В 3-х томах. – Тюмень: ТОГИРРО, 2000.
6. Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы // Избр. пед. соч.: в 2 т. – М., 1974. – Т. 2. – С. 304-326.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.